

Історія створення та діяльність Головного присутствія у справах православного духовенства (1863-1885 рр.)

Після оголошення маніфесту про звільнення селян, разом із втіленням в життя реформ 60-70-х рр. XIX ст. було створено цілу низку відповідних установ, які мали контролювати хід реформ на місцях, та сфери життя, які підлягали реформуванню. Серед таких були губернські по селянських справах установи (присутствія), які здійснювали контроль по проведенню селянської реформи. Релігійною сферою мало опікуватися Головне присутствіє у справах православного духовенства, яке було створене на початку 1863 р. Саме історії створення та його діяльності й присвячена дана стаття.

Серед реформ, які проводилися в означений період, належне місце було відведене і церковній реформі, про яку раніше навіть не згадувалось, як в загальних роботах про царювання Олександра II, так і в спеціальних роботах присвячених реформам означеного періоду. Із світських істориків спеціально розробив цю тему лише С.В. Римський у праці “Російська церква в епоху реформ. Церковні реформи в Росії 1860-1870 рр.”, однак автор обмежився переважно вивченням змін у становищі приходського духовенства, системи духовної освіти, церковної адміністрації та суду та ін [1, 211]. Ґрунтовною працею, яка розкриває зв'язки православної церкви та держави, починаючи з 1700 до 1917 р., а також розкриває діяльність Головного присутствія по покращенню побуту духовенства є дослідження В.А. Федорова “Російська православна церква та держава. Синодальний період (1700-1917 рр.)”. То ж проблема діяльності управлінського апарату залишається малодослідженою ланкою наукового пошуку, до яких відноситься і дослідження історії створення та діяльності новостворених установ - відповідних присутствій.

Термін “присутствія” з'явився згідно реформи Петра I, коли всі установи (колегії) дістали назву “присутственні місця”. Згідно з тлумаченням Великої радянської енциклопедії, то “присутствія” за законодавством дореволюційної Росії – засідання якої-небудь урядової установи. За реформами Петра I весь апарат тодішніх новостворених колегій поділявся на 2 частини: присутствія та канцелярію. До присутствія входили президент, віце-президент, 4 радники та 4 асесори. Рішення присутствія після обговорення якого-небудь питання приймались більшістю голосів. При рівній кількості голосів, перевагу мав голос президента присутствія. Присутствіями також називались і деякі інші державні установи в губерніях: губернське по земським справа присутствія, по міських справах, повітове по військовій повинності, а також духовні концисторії і т. д. [2, 543]. Подібне пояснення подає і радянська енциклопедія історії України [3, 486]. Термін “присутствіє” зустрічається і в енциклопедії українознавства, при трактуванні установ, які були створенні після реформ у Російській імперії 60-х рр. XIX ст. [4, 1538]

Мета даного дослідження - висвітлити історію створення та основні функції Головного Присутствія у справах православного духовенства, з початку його створення – 1863 р. і до припинення його діяльності – 1885 р.

Факт значимості співпраці царського уряду та православного духовенства є беззаперечним, адже під час проведення селянської реформи 1861 р., царський уряд, добре розумів, що підготовлені до обнародування законодавчі акти не можуть задовольнити селян, тому уряд готувався до попередження можливих сутичок. Крім прийнятих поліцейських та військових мір, царський уряд звернувся за допомогою і до церкви. 24 листопада 1860 р. тодішній міністр внутрішніх справ В.Панін направив обер-прокурору Св. Синоду А.П.Толстому від імені царя вказівку про включення в обов'язки єпархіальних осіб, губернським священикам, щоб вони при обнародуванні Положень про покращення побуту селян, при кожному зручному випадку переконували селян, аби вони й надалі щиро й постійно виконували свої обов'язки перед імператором та іншими властями, пояснюючи при цьому, що даровані селянам права та льоти лише зміцнять їх матеріальний добробут, але лише при добросовісному виконанні обов'язків, а також відповідній моральній поведінці. Разом з тим, приходські священики повинні здійснювати постійний нагляд, з тією метою, аби церковнослужителі, які нерідко мають тісні контакти з селянами, не поширювали ніяких неправдивих чуток, відносно змісту виданих постанов, а навпаки роз'яснювали справжній зміст Положень, згідно чіткого їх трактування, в дусі даних вказівок. Олександр II також звернувся за допомогою до впливового митрополита Філарета, адже саме йому було доручено підготовку та написання тексту Маніфесту 19 лютого 1861 року. За що митрополит був нагороджений золотою медаллю. З метою заспокоєння селян в умовах підготовки реформи, Філарет підготував особливу інструкцію приходському духовенству "Про обов'язки духовенства в ці неспокійні дні". Згідно цієї інструкції, священики зобов'язувались переконувати селян, щоб вони з розумінням чекали царської волі, акуратно виконували свої повинності. Крім того, по всіх приходах був розісланий складений Філаретом текст проповіді, з якою священики мали звернутися до прихожан при оголошенні Маніфесту [1, 211].

Про те, що заходи, які були здійснені церквою мали позитивний вплив, свідчать доклади Міністра внутрішніх справ імператору, починаючи з моменту обнародування Маніфесту. Так уже 30 березня 1861 р. Київський губернатор надсилав доклад Міністру внутрішніх справ, в якому зазначав, що селяни Радомишльського повіту виявили бажання придбати образ Св. Олександра Невського та поставити його в місцевій приходській церкві; селяни Сквирського повіту, виявили бажання придбати портрет імператора й також поставити в місцевій церкві, але Олександр II на місці резолюції зазначав, що портрети в церкві не мають місця, навіть у виняткових випадках, допустити подібне неможливо. Після цього генерал-губернатором князем Васильчиковим було направлено у ці повіти портрети імператора, які знайшли своє місце в приміщенні школи "дабы они и потомство вечно помнили милость государя и молились за него Богу", на що Олександр II зазначав "... в школе – это другое дело" [5, 11-12]. Подібні свідчення зустрічаються також датовані 1862 р.: селяни Київської, Катеринославської, Харківської губерній, за даровані їм права організовували спільні обіди та панахиди за померлим Миколою I, молебні за здоров'я Олександра II. Крім того селяни с. Острова Васильківського повіту, за пропозицією волосного старшини, виявили бажання придбати портрет Марії Магдалини і щорічно служити молебень за здоров'я імператриці та всього імператорського двору [5, 150].

Селянська реформа стала початком оновлення всіх сфер життя тодішньої Російської імперії і як бачимо церкві відводилась не остання роль. Але реформи були необхідні і самій православній церкві. У низці проведених реформ Олександра II, церковна займала не останнє місце, але як було зазначено вище, “про неї навіть не згадувалось”. Церковна реформа знаходилась у тісній взаємодії з реформами, які проводились царським урядом в обстановці громадсько-політичного підйому 50-60-х рр. XIX ст. Для проведення церковної реформи безпосереднім поштовхом послужило те, що в 1858 р. в Лейпцигу, при допомозі історика М.П.Погодіна, була видана книга приходського священика Тверської губернії Івана Беллюстіна (без зазначення імені автора) “Опис сільського духовенства”. Наступного року вона була перевидана в Парижі та Лондоні, як російською так і в перекладі на німецьку та французьку мови, що дало змогу ознайомитися з нею широкому європейському загалу. Не дивлячись на всілякі заборони, книга проникла і в Росію, де зробила сенсацію. Книга потрапила до рук і Олександра II. У ній відображено жахливе становище приходського, а особливо сільського духовенства: тяжке матеріальне становище, різноманітні утиски, несправедливість, образи, які доводилось терпіти від духовних та світських властей. Автор книги приходив до висновку про необхідність “коренних преобразований для всего духовенства”, підняти статус священика та відчутно покращити матеріальне становище, запровадити принцип виборності на всі духовні посади. Приходське духовенство віднеслось до книги із співчуттям, зазначивши, що все викладене в книзі – правда [1, 212].

Розробка церковних реформ була покладена на основні відомства центрального управління – Міністерство внутрішніх справ та Священний Синод. Вирішено було розпочати з реформування статусу приходського духовенства. В серні 1861 р. Міністр внутрішніх справ П.А. Валусєв представив Олександрю II, попередньо погоджений з обер-прокуроом Синода князем А.П.Толстим, таємний доклад “О преобразовании быта духовенства”. Олександр II ухвалив основні ідеї докладу Валусєва, суть яких зводилась до винайдення методів покращення побуту духовенства. Валусєв також запропонував включити “первоприсутствующих” членів Синоду до складу Державної ради, з метою залучення вищих ієрархів церкви до участі, і в політичному житті країни. 24 листопада 1861 р. Олександр II видав розпорядження про створення спеціального Комітету для розробки церковних реформ. Очолив цей комітет брат царя – великий князь Костянтин Миколайович. В основу роботи Комітету був покладений, представлений в січні 1862 р. новий доклад Валусєва по церковних реформах. У ньому була приділена увага системі духовної освіти та залучення прихожан до господарського життя приходської церкви та ін. 28 червня він був затверджений Радою міністрів, 6 жовтня ухвалений Синодом, після чого з’явився наказ імператора, про створення із духовних осіб при Синоді “Особливого присутствія для пошуку методів покращення побуту духовенства”. В нього ввійшли всі члени Синоду, Міністри внутрішніх справ та державного майна, начальник III відділення князь В.А. Долгоруков та Директор Духовно-навчального управління Синоду князь С.Н.Урусов. Головою Присутствія був призначений петербурзький митрополит Ісидор. Пізніше воно одержало назву Головне Присутствіє у справах православного духовенства. На місцях були створені губернські присутствія на чолі з єпархіальним архієреєм [1, 213].

17 січня 1863 р. Головне Присутствіє відкрило своє засідання, а 21 березня затвердило програму роботи, яка була запропонована Валусєвим. На основі цієї

програми Головним Присутством було підготовлено низку актів, які пізніше були схвалені імператором та видані у вигляді наказів та постанов. 8 травня 1864 р. був виданий статут, “Про правила запровадження православних братств”, для навчання сільських дітей грамоті, але цей статут поширювався, в основному, на західні губернії, на протигагу посиленню впливу уніатства та католицизму у зв’язку з польським повстанням 1863 р. На приходське духовенство покладалась обов’язки навчати сільських дітей грамоти. Але першочерговим завданням для Головного Присутства було пожвавлення життя церковного приходу. 2 серпня 1864 р. було видано “Положення про приходські “попечительства” при православних церквах”. У їх функції входило утримання та задоволення потреб приходської церкви, залучення коштів на ремонти та будівництво церковних споруд, запровадження шкіл, лікарень, притулків та інших благодійних установ, допомога бідним прихожанам, похорони малозабезпечених померлих, утримання в належному стані цвинтарів, а також нагляд за тим, аби духовенство в змозі було користуватися всіма засобами для їх належного утримання [6].

Головним джерелом одержання коштів мали бути добровільні пожертвування, але законним був обов’язковий збір з тих прихожан, які признавали цей збір. “Попечительство” одержало право клопотати перед відповідними властями про видачу допомоги малозабезпеченим із державної казни, духовними або іншим відомствами. Збір пожертвувань здійснювався порізно, залежно від призначення: 1) на користь самого приходського притчу; 2) на благоустрій церкви; 3) на шкільні благодійні установи (але ні в якому разі не допускалось з’єднання та змішування цих коштів).

Приходські попечительства вибирались загальними зборами прихожан, простою більшістю голосів. При цьому в склад попечительства обов’язково мав ввійти священик та сільський староста (у волоснім приході – волосний старшина). Всі справи (рішення, призначення витрат, звітність) мали вестись гласно. Кожний рік попечительство звітувало про витрачені суми перед загальними зборами прихожан. Прихожани мали право призначити ревізійну перевірку у випадку сумнівів у законності витрачених коштів. Церковно-приходське попечительство в рамках своєї компетенції користувалось самостійністю, а для вирішення спірних питань могло звернутися до єпархіального архиєрея [1, 214].

Церковно-приходські попечительства створювались повільно (майже до 1882 р.) і нерівномірно: в деяких єпархіях їх вдалось створити десятки й сотні (в Самарській губернії – 177, у Подільській – 266), в інших лічені одиниці. За даними С.В.Римського, церковно-приходських попечительств в Російській імперії нараховувалось по роках: 1867 р. – 4048, 1868 – 5327, 1869 – 6870, 1872 – 8873, 1873 – 9257, 1879 – 11616, 1881 – 11950, 1882 – 12074, 1883 – 11733, в 1894 – 14564, при цьому частина раніше створених припиняла своє існування. “В цілому, - зазначає С.В.Римський, - за роки реформи, кількість попечительств так і не досягла навіть третини від загальної кількості приходських храмів”. В 1868 р. було зібрано на церковно-приходські потреби 506,5 тис крб., в 1883 ця сума збільшилася до 2 млн. 245,6 тис. крб. На один приход у 1868 р. належало 100 крб., то в 1883 – 191,4 крб., в 1894 р. – 2,8 млн. крб. Разом з тим, цих коштів було недостатньо для виконання тих матеріально-благодійних функцій, на яке розраховувало Головне управління, видаючи вище згадане “Положення” від 2 серпня 1864 р. Характерним є те, що скоріше надходили

пожертви на оздоблення та утримання церков (75%) і менше всього на утримання притчу (8%). Решта пожертвувань йшла на благодійну діяльність в приході [7, 356, 361-362].

Конфесійну політику Олександра III визначав обер-прокурор Св. Синоду професор К.П.Победоносцев, який критично поставився до реформ Олександра II. Перегляду підлягали і церковні реформи. 9 січня 1882 р. Олександром III було підписано розпорядження про припинення дії цілої низки наказів, постанов, які були видані його попередником, а 16 січня 1885 р. вийшла постанова “Про закриття Головного Присутствія у справах православного духовенства та про зміни деяких постанов, які стосуються діяльності церковних приходів та складу притчу”. На цьому Головне Присутствіє припинило своє існування [1, 222].

Таким чином Головне присутствіє у справах православного духовенства було створено з метою реформувати релігійну сферу життя в Російській імперії, що звісно в деякій мірі оживило діяльність православної церкви та пом'якшили її бюрократичний стан. Але разом з тим варто відзначити, що ці реформи були поверхові, так як не вирішували принципових питань управління церквою та взаємовідносин її з владою, до того ж реформи були непослідовні та незавершені.

Примітки

1. Федоров В.А. Русская Православная Церковь и государство. Синодальный период. 1700-1917. – М., 2003. – 480 с.
2. Веденський Б.А. Большая советская энциклопедия. – Т. 34. – М., 1995. – 652 с.
3. Бондаревський А.В. Радянська енциклопедія історії України. – Т. 1. – К., 1969. – 547 с.
4. Енциклопедія українознавства. - Т. 4. – Львів, 1994. – 1600 с.
5. Отмена крепостного права. Доклады министров внутренних дел о проведении крестьянской реформы (1861-1862 гг.). – М., 1950. – 311 с.
6. ПЗЗ – Вид. 2-е. – Т. 39. – № 41144.
7. Римский С.В. Российская церковь в эпоху великих реформ (Церковные реформы в России 1860-1870-х годов). – М., 1999. – 545 с.

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ
ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

Православ'я - наука - суспільство:
питання взаємодії

*Матеріали Третьої Всеукраїнської наукової конференції
(20-21 жовтня 2005 р.)*

КИЇВ – 2006

Православ'я – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Третьої Всеукр. наук. конф. (20-21 жовтня 2005 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка; Ред. рада: Кролевець С.П. (голова) та ін. – К.: Логос, 2006. – 139 с.

Рецензенти:

Білик Б.І., доктор історичних наук, професор, Київський національний торговельно-економічний університет

Казакевич Г.М., кандидат історичних наук, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Редакційна рада:

Кролевець Сергій Павлович, Генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника, заслужений працівник культури України - **голова**

Колесник Віктор Федорович, доктор історичних наук, професор, декан історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка - **співголова**

Колпакова Валентина Михайлівна, заступник Генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника з наукової роботи, заслужений працівник культури України – **співголова, відповідальний редактор**

Казьмирчук Григорій Дмитрович, доктор історичних наук, професор

Комаренко Олександр Юрійович, кандидат історичних наук, доцент

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук – **науковий редактор**

Ластовський Валерій Васильович, кандидат історичних наук, доцент – **відповідальний науковий редактор**

Масненко Віталій Васильович, доктор історичних наук, професор

Мордвінцев В'ячеслав Михайлович, доктор історичних наук, професор

Щербак Микола Григорович, доктор історичних наук, професор

Рекомендовано до друку на засіданні Вченої ради Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника від 16 лютого 2006 р., протокол № 1

ISBN 966-581-747

© Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, 2006

© Автори статей, 2006

ЗМІСТ

Історіографія і джерелознавство

Ластовський В.В.	Роль Київського університету у розвитку досліджень з історії православної церкви в Україні кінця XVII–XVIII ст.	7
Вандишев В.М.	Деякі аспекти дослідження церковних і апокрифічних текстів вітчизняними науковцями у XIX ст.	10
Северилова П.В.	Етимологічні аспекти філософсько-правової термінології (поняття “закон” у давньослов’янській книжній традиції)	13
Лавріненко Н.П.	З приводу церковної термінології	16
Степенькіна П.Я.	Історія Православної церкви на сторінках “Паліноді” Захарії Копистянського	18
Пашковський О.А.	Жаботинський Онуфрійський монастир у світлі історіографії та джерельної бази	21
Титаренко Ю.А.	Огляд наукових досліджень з церковної історіографії в працях В.Зайкіна	24
Ластовська О.Л.	Матеріали Державного архіву Черкаської області як джерело з історії Православної церкви XVIII – поч. XX ст.	27
Гейда О.С.	Старожитності Чернігівської єпархії у працях дослідників XVIII ст.	32
Крайня О.О.	Джерела з історії Китаївської пустині XVIII ст.: нове прочитання деяких ключових моментів.	38
Жиленко І.В.	“Записки, касающиеся до Киево-печерской лавры” – маловідома пам’ятка XVIII ст.	43
Прокоп’юк О.Б.	Архівні документи про функціонування Київської духовної консисторії у 1721 – 1786 рр.	47
Коптюх Ю.В.	Церковні джерела з соціальної та регіональної історії України (кінця XVIII – 1-ї половини XIX ст.)	51
Прохоров Д.А.	Роль православного духовенства в розвитку исторического краеведения в Таврической губернии в конце XIX – начале XX вв.	55
Братко Н.Д.	Українська автокефальна церква 1920-х рр. в сучасній історичній думці	58

Історія Православної церкви в Україні

Івангородський К.В.	Православ’я та іслам у дискурсі Великого Кордону України (XV – XVII ст.)	63
Губицький Л.В., Лось В.Е.	Світська влада та православна церква Російської імперії на шляху ліквідації уніатської церкви у кінці XVIII – XIX ст.	70

Моїсеєнко Л.М.	Православна церква в полоні державного апарату Російського уряду на межі XIX – XX століть	78
Гуля Н.І.	Історія створення та діяльність Головного присутствія у справах православного духовенства (1863-1885 рр.)	82
Петренко І.М.	Діяльність православної церкви у сфері освіти в Україні наприкінці XIX – на поч. XX ст.	87
Ткачук О.В.	На шляху до пастирського служіння: проблема священницьких кадрів для УАПЦ	90
Преловська І.М.	Взаємодія між світськими науковими діячами та Українською Автокефальною Православною Церквою (1920-ті рр.)	93
Киридон А.М.	Українська Православна Церква (1930-1936): історіографія проблеми	100
Філоретова Л.М.	Становище Православної церкви на Кіровоградщині в другій половині 1920-х рр.	105
Романюк І.М.	Взаємовідносини держави і Православної церкви на селі в 50-ті – першій половині 60-х рр. XX століття	109

Церква і держава

Масненко В.В.	Сучасний стан Православ'я в Україні як чинник національної безпеки	113
Міма І.В.	До питання відмежування церковного та канонічного права	117
Левчук М.В.	“Смесный суд” в Київській Русі	121
Якименко Т.П.	Екологічні проблеми у релігійному вимірі	124
Косач Н.Е.	Проблемы взаимодействия Православной Церкви и государства в сфере образования	126

Музейна справа

Добросердова Л.О.	Експозиції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника повоєнної доби про православ'я, науку, суспільство; їх взаємодію”	128
Нестеренко В.І.	Раритети православних монастирів у Черкаському краєзнавчому музеї	132
Борисенко О.Є.	Українські стародруки з фондозбірки Національного заповідника “Хортиця”	135
Крайній К.К.	Проблема збереження пам'яток церковного мистецтва: досвід XIX ст.	138

Наукове видання

Православ'я – наука – суспільство: питання взаємодії.

Матеріали Третьої Всеукраїнської наукової конференції
20-21 жовтня 2005 р.

Технічний редактор – Ластовський В.В.

Дизайн, верстка – Крайній К.К.

Підписано до друку 6.04.2006 р. Формат 60 x 84 ¹/₁₆. обл.-вид арк. 9,4.
Ум.-друк. арк. 8,2. Тираж 200 прим. Зам. 1478.

Віддруковано у видавництві “ЛОГОС”
Свідоцтво ДК № 201 від 27.09.2000 р.
01030, Київ-30, вул. Богдана Хмельницького, 10, тел. 235-6003

П68

Православ'я – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Третьої Всеукр. наук. конф. (20-21 жовтня 2005 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка; Ред. рада: Кролевець С.П. (голова) та ін. – К.: Логос, 2006. – 139 с.

ISBN 966-581-747-7

До збірника увійшли доповіді, прочитані в процесі роботи 3-ої всеукраїнської наукової конференції “Православ'я – наука – суспільство: питання взаємодії”, що відбулася у 20-21 жовтня 2005 р. на території Національного Києво-Печерського заповідника. Серед основних тем досліджень – історія Православної церкви в Україні, історіографічні, джерелознавчі та методологічні проблеми дослідження історії та правові аспекти існування і діяльності Православної церкви.

ББК 86.372я43

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

ПРАВОСЛАВ'Я - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО:
ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

Матеріали Третьої Всеукраїнської наукової конференції
(20-21 жовтня 2005 р.)

КИЇВ-2006